

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Ta'lim jarayoni uchun mobil ilovalarni yaratish

Zulunov Ravshanbek Mamatovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, dotsent Avazova

Navro'zaxon Kozimjon qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, talaba

Annotatsiya. Universitetda o'quv jarayonida mobil ilovalardan foydalanish axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ulardan foydalanish ko'lamining kengayishi bilan bog'liq. Aksariyat talabalar o'quv jarayoniga mobil ilovalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi, shuning uchun o'quvchilar bunday dasturiy mahsulotlarni yaratish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

Kalit so'zlar: mobil ilova, o'quv jarayoni, ta'lim, IDE, EdTech, raqamli ta'lim resursi

Creation of mobile applications for the educational process

Zulunov Ravshanbek Mamatovich

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies, associate professor

Avazova Navrozakhan Kozimdzhon qizi

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies, student

Abstract. The use of mobile applications in the educational process at the university is connected with the development of information technologies and the expansion of the scope of their use. Most students support the introduction of mobile applications into the educational process, so students should have the skills to create such software products.

Keywords: mobile application, learning process, education, IDE, EdTech, digital learning resource

Mobil ilovani ishlab chiqish uchun platformani tanlashda siz dasturlash tilini aniqlashingiz kerak, chunki IDE va freymworkni tanlash to'g'ridan-to'g'ri kodni kompilyatsiya qilish va uni keyinchalik dasturiy ta'minot tuzilishini tashkil etuvchi baytkodni optimallashtirishning tanlangan usuliga bog'liq. Zamonaviy dunyoda yuzlab dasturlash tillari mavjud, ammo ularning hammasi ham hozirgi va uzoq muddatli emas, shuning uchun siz kelajakda qo'llab-quvvatlanadigan va hozirda faol ishlatiladigan va yangilanadigan tilni tanlashingiz kerak.. Ushbu

mezon asosiy hisoblanadi, chunki til bugungi kunda vazifaga juda mos kelishi mumkin, ammo ertaga u endi qo'llab-quvvatlanmaydi va ko'plab analog tillar yanada optimallashtirilgan va ergonomik bo'lib paydo bo'ladi, bu esa kodni tarjima qilish bo'yicha keraksiz ishlarga olib keladi. birini boshqasiga kodlash. Mobil ilovani yaratish uchun siz ham ishlaydigan tomonni, ham grafik interfeysni ishlab chiqishingiz kerak. Ushbu maqolada biz mobil ilovalarni ishlab chiqish platformalarini, shuningdek ularning asosiy funktsiyalarini ko'rib chiqamiz.

Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanish masofaviy ta'limning asosiy usuli hisoblanadi. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, barcha professor-o'qituvchilar dars paytida dastur komponentlarini joylashtirish uchun asosiy qurilma sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan ish stoli yoki noutbukdan doimiy va bepul foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Ushbu muammoni hal qilishning keng doirasi mavjud: bitta variant - dasturni universitetning har bir ish stantsiyasiga, mahalliy tarmoqni yaratish yoki undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan har bir kompyuterga oldindan o'rnatish. Bunday holda, shuni hisobga olish kerakki, bunday tizimni texnik qo'llab-quvvatlash tashkilotni ushbu muhitning ishlashi uchun mas'ul bo'lgan xodimlarning butun tarkibini saqlashga majbur qiladi, bu esa qo'shimcha materiallarga olib keladi. xarajatlar.

Mobil ilova o'quv jarayonini axborotlashtirishning eng amaliy yechimidir. Bunday dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun dasturlash tillarini bilish va kodning funktsionalligini tizimlashtirish uchun bir qator maxsus kutubxonalarni o'z ichiga olgan tegishli freymwork talab qilinadi. Quyidagi operatsion tizimlar (OT) asosiy mobil ilovalar toifasiga mos keladi: Android, iOS. Bundan tashqari, ko'plab boshqa operatsion tizimlar mavjud: Windows Phone - Microsoftga asoslangan, Androidning avlodi bo'lgan HarmonyOS texnologiyalari.

Zamonaviy dunyoda mobil ilovalarni ishlab chiqish uchun ko'plab turli platformalar va freymworklar qo'llaniladi. Eng ko'p ishlatiladigan va samarali freymworklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Xamarin.Forms – Microsoft tomonidan Visual Studio integratsiyalashgan ishlab chiqish muhitida (IDE) ishlash uchun ishlab chiqilgan.

- Dasturlash tili - C#.
- Qo'llab-quvvatlanadigan platformalar: Android, iOS, UWP1.

2. Flutter - Google tomonidan ishlab chiqilgan. Bu rivojlanish vositalari to'plami. Freymwork Android uchun mobil ilovalarni yaratish uchun manba kodi bilan ochiq iOS _

- Dasturlash tili - Dart.
- Qo'llab-quvvatlanadigan platformalar: Android, iOS _

3. Android Studio - bu mobil platforma dasturiy ta'minotini ishlab chiqish uchun alohida IDE bo'lgan dasturiy ta'minot. Grafik interfeysni tezda loyihalash imkonini beruvchi Drag -n- Drop funksiyasiga ega foydalanuvchi.

- Dasturlash tili - C/C++, Java.
- Qo'llab-quvvatlanadigan platformalar: Android.

Mobil dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun joriy echimlar Dart, Java, Kotlin va C# tillarida yozilgan ilovalardir. Bu erda har bir dasturlash tili uchun qisqacha tavsif:

- Dart - aniq kod tuzilishiga ega bo'lgan sinfga yo'naltirilgan dasturlash tili. Resurs iste'moli nuqtai nazaridan Dart bir qator afzalliklarga ega.
- Java - ob'ektga yo'naltirilgan tillar oilasiga mansub, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishga qulay imkoniyatlarga ega.
- Kotlin kuchli statik tarzda yozilgan dasturlash tili hisoblanadi. Til Java virtual mashinasi asosida ishlab chiqilgan. Javadan ko'ra samaraliroq.
- C#, o'z navbatida maxsus ish vaqti muhiti (CLR) bayt kodiga kompilyatsiya qiladi. C# tilining ixtisosligi - chuqur apparatli dasturlash, shuningdek, eng tez ega resurslar ozod etish tizimiga ega.
- JavaScript - bu Javaga o'xshash va HTML hujjatiga qo'llaniladigan dinamik dasturlash tili.

Grafik foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish uchun hozirgi tartib tillari:

- XAML/XML - teglar ierarxiyasi ko'rinishida grafik interfeys yaratish imkonini beradi. Yuqoridan pastgacha to'ldiriladigan qatlamlar yaratiladi.
- Drag & Drop konstruktori - kerakli elementlarni tartibga solib, foydalanuvchi interfeysini erkin loyihalash imkonini beradi. Elementlar backend va frontendda o'zgartirilishi mumkin bo'lgan ko'plab xususiyatlarga ega qismlar.

1-jadval

Mobil ilovalarni ishlab chiqish platformalarini taqqoslash

Kriteriylay\Platforma	Xamarin Forms	Flutter	Android Studio	React Nativey
IDE	1	2	2	2
Platformaning mustaqilligi	1	3	2	2
Dizayn yaratishning qulayligi va o'zgaruvchanligi	2	2	3	1
Kross-platforma	3	2	1	2
JAMI	7	9	8	7

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida qo'llaniladigan tavsiflangan platformalarning aksariyati shunga o'xshash yakuniy ball oldi. Shu bilan birga, jadvalda taklif qilingan barcha mezonlar qiyosiy baholash xarakteriga ega ekanligini hisobga olish muhimdir, ya'ni u yoki bu birini tanlash to'g'risida qaror qabul qilishda berilgan ballardagi eng kichik farq muhim ahamiyatga ega. variant.

Xamarin Forms va React Native kabi platformalar barcha pozitsiyalar uchun ballarni yig'ish natijasida teng ball to'pladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ular sezilarli farqlarga ega. Birinchi platformada ishlab chiquvchining virtual ish stoli yuqori darajada moslashtirilgan, biroq ayni paytda u ko'proq resurslarni sarflaydi va tizimni yuklaydi. Ikkinchi platforma, o'z navbatida, yaxshiroq optimallashtirishga ega va kamroq talabga ega, ammo rivojlanishning qulayligi, ayniqsa, yangi boshlovchi dasturchi uchun ko'p narsani orzu qiladi.

Android Studio ham ishlab chiqish platformasining yaxshi namunasi, biroq uning asosiy kamchiligi rivojlanishga tor yo'naltirilganligi va operatsion tizim bilan mahkam bog'langanligidir.

Yuqoridagi tahlilga asoslanib, ishlab chiqish uchun eng universal va eng yaxshi dastur Flutter bo'lib, u barcha o'rganish mezonlari bo'yicha ballar yig'indisiga muvofiq reyting jadvalining birinchi qatorida joylashgan va ko'pgina mezonlar bo'yicha u kamida to'plagan. ikki nuqta. Platforma mobil qurilmalar uchun ilovalarni ishlab chiqish uchun yaxshi tayyorlangan, asboblarning etarlicha keng tanloviga ega, turli platformalar uchun dasturlarni ishlab chiqishga imkon beradi, yaxshi optimallashtirilgan va dasturchi uchun qulay.

Mobil ilova uchun grafik foydalanuvchi interfeysini yaratish uchun har biri o'z funktsionalligi uchun javobgar bo'lgan ommaviy foydalanish mumkin bo'lgan vositalar va elementlardan foydalaniladi. EdTech kontseptsiyasiga mos keladigan dastur uchun dizayn sxemasini yaratish uchun siz mavjud elementlarni, ularning kombinatsiyasini va asosiy xususiyatlarini tavsiflashingiz kerak. Ko'pgina freymworklar (Flutter, Android Studio, Xamarin.Forms va boshqalar) elementlar to'plami uchun taxminan bir xil mantiqqa ega bo'lib, trigger hodisalarining nomi va qayta ishlanishida farqlanadi, bu faqat dastur ishlashi nuqtai nazaridan seziladi. Mobil ilovaning grafik interfeys elementlari uchun asosiy metodologiya sifatida Flutter freymworksi qo'llaniladi. Ammo shuni esda tutish kerakki, umumiy tushuncha tavsiflanadi, tahlil boshqa elementlarning o'xshash elementlariga tegishli bo'ladi freymworklar.

Matn - bu satrli yozuv bo'lib, uning asosiy xususiyatlari shrift, nuqta hajmi va boshqa standart matn vositalarini tanlashdir. Barcha hosilalar bu xususiyatlarga ega elementlar:

“ TextField ” elementi (1-rasm) qatorni kiritish uchun maydondir. Amaldagi xususiyatlardan biri labelText (Placeholder) bo'lib, bu maydon bosilganda yo'qoladigan qiymatni o'rnatish imkonini beradi. Siz kiritgan matnni yashirish imkonini beruvchi obscureText xususiyati ham mavjud. Ushbu element avtorizatsiya shakllarini, shuningdek maydonlarni yaratishda eng ko'p qo'llaniladi to'ldirish.

Rasm 1. TextField elementining grafik tasviri.

“TextBox” elementi (2-rasm) qator ma'lumotlar turini kiritish maydonidir. Ushbu elementning oldingisidan o'ziga xos xususiyati ko'rinadigan hududning chegaralarini o'zgartirish qobiliyati va buning natijasida katta hajmdagi matnlar bilan yanada qulayroq o'zaro ta'sir qilishdir. Ushbu element vazifalarga batafsil javoblarni kiritish uchun eng mos keladi ilova.

Rasm 2. TextBox elementining grafik tasviri.

“TextButton” elementi (3-rasm) qator ma'lumotlarini o'z ichiga olgan tugma ko'rinishidagi boshqaruv elementi bo'lib, bosilganda trigger hodisasi yoki xatti-harakati chaqiriladi. Ushbu boshqaruv eng universal bo'lib, bir marta bosish yoki teginish bilan har qanday o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

ekran. TO masalan, tugmasi imkon beradi amalga oshirish mantiq yuborish javob yoqilgan ichida vazifa ilova yoki yoqilgan server.

Rasm 3. TextButton elementining grafik tasviri.

CheckBox (4-rasm) - bu hodisa bo'yicha ma'lum belgilangan harakatni keltirib chiqaradigan, keyingi ishlov berish uchun qiymatni saqlaydigan (`onChanged` xususiyati) tetik elementi. Ushbu element bir nechta tanlov variantlari bilan o'quv vazifalarini amalga oshirish imkonini beradi javob.

Rasm 4. CheckBox elementining grafik tasviri.

RadioBox (5-rasm) bir nechta o'zgaruvchan qiymatlarni faqat bittasini tanlash bilan guruhlaydigan boshqaruv elementi. `groupValue` xususiyati tomonidan tuzilgan. Ushbu element sizga bitta javob varianti bilan o'quv topshirig'ining mantiqini amalga oshirishga imkon beradi taklif qilingan.

Rasm 5. RadioBox elementining grafik tasviri.

Ma'lumotlar jadvali (6-rasm) - har xil turdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun relyatsion jadval, shu jumladan tartiblash qobiliyati (mantiqiy qiymatlarni qabul qiluvchi sortAscending xususiyati). CheckBox boshqaruvini guruhlash uchun asosiy tuzilma hisoblanadi. Bo'sh joyni to'ldirish uchun ishlatilishi mumkin V stol, A Shuningdek Uchun ingl vakillik tarbiyaviy ma`lumot V nazariy bloklar ilovalar.

Ustun 1	Ustun 2	Ustun 3
Image	Text	CheckBox
Hero	Button	CheckBox

Rasm 6. DataTable elementining grafik tasviri.

SimpleDialog (7-rasm) - bu foydalanuvchi tanlab olishi uchun sarlavha va harakat opsiylaridan iborat dialog oynasi. Ushbu element ilovada bildirishnomalar, shuningdek, blits-so'rovlar yaratish uchun ishlatilishi mumkin trening.

Rasm 7. SimpleDialog elementining grafik tasviri.

Draggable (8-rasm) foydalanuvchi barmoqlarining harakatlarini kuzatish yordamida ekrandagi ob'ektlarni yakuniy DragTarget nuqtasiga sudrab borish funksiyasini amalga oshirish imkonini beruvchi elementdir. Asosiy xususiyatlar: onDragCompleted, onDragEnd, onDraggableCanceled va onDragStarted. Ushbu

element sizga ma'lum elementlarni moslashtirish uchun vazifalarning o'yin mantiqini amalga oshirishga imkon beradi boshqalarga.

Rasm 8. Draggable elementining grafik tasviri.

Hero (9-rasm) matn tavsifi va rasmni o'z ichiga olgan boshqaruv elementi bo'lib, elementni bosganingizda tasvir ma'lum bir hududda kattalashadi. Ushbu elementdan o'quv dasturining nazariy blokida foydalanish mumkin.

Rasm 9. Hero elementining grafik tasviri.

Rasm (10-rasm) ilova elementi bo'lib, uning asosiy vazifasi belgilangan tasvirlarni ko'rsatishdan iborat. Har xil boshlang'ich shartlarga ega elementni

ishga tushirish uchun turli konstruktorlar mavjud: Image.new, Image.asset, Image.network, Image.file va Image.memory. Ushbu element nazariy blokda qo'shimcha tasvirlarni yaratish, shuningdek tasvirlangan o'yinni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. vazifalar.

Rasm 10. Tasvir elementining grafik tasviri.

Hulosa. EdTech texnologiyasi doirasida o'yin-nazariy o'quv jarayonini tavsiflovchi mobil ilovani yaratish uchun minimal darajadagi funkcionallikni yaratadi. Funktsiyalar doirasi va foydalanuvchi bilan mumkin bo'lgan o'zaro aloqalar vaqt o'tishi bilan kerak bo'lganda va mos ravishda ortib borishi mumkin.

Adabiyot:

1. R.Zulunov., M.Mahmudova. Sun'iy intellektning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni va neyrokibernetika sohasi. The journal of Integrated Education and Research, December 2022, 1(7), p. 2–7.
2. R.Zulunov. Artificial intelligence forms, approaches and implementation problems. Publishing House "Baltija Publishing", 2023/2/16, p.355-360.
3. R.Zulunov., Z. Ermatova. Python va Tensorflow yordamida sun'iy intellekt dasturini yaratish texnologiyasi. Journal of Integrated Education and Research, 2023, 2(3), 53–56.
4. R.Zulunov, S.Xadjyev. Staff Incentives Based on Kpi Principles. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. 2023. – T. 17. – p. 101-105.
5. P.Зулунов, М.Махмудова. Технологии Искусственного Интеллекта и Нейрокибернетики. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2023, T.17, с. 90–93.
6. P.Зулунов, А.Каюмов. Искусственный интеллект-от мифологии до машинного обучения. Proceedings of International Educators Conference. Том 1, 2, с. 25-30.
7. P Зулунов, А Абдукодилов. Этические и правовые аспекты внедрения искусственного интеллекта. Research and implementation, 2023, 1/6, с. 14-20.
8. P.Зулунов, Б.Солиев Использование Python для искусственного интеллекта и машинного обучения. Al-Farg'oniy avlodlari, 2023, 1/3, с. 18-24.
9. R.Zulunov. Sun'iy intellektni axloqiy va huquqiy muammolari. Journal of technical research and development. 2023, 1/1, с. 120-124.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

